

Fattohxon Mamadaliyevning bastakorlik merosi

Andijon davlat universiteti
Toxirov Botirbek G'ofurjon o'g'li

Xalqimizning milliy-ma'naviy merosini musiqa san'atisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Azal-azaldan ajdodlarimiz tomonidan yaratilib, qadriyatlar sifatida shakllanib kelinayotgan milliy urf-odatlarimiz, an'anaviy tarzda avlodlardan avlodlarga o'tib, xalqimizning buyuk ma'naviy dunyosini namoyon etib kelmoqda. Xalq musiqa ijodiyoti, musiqa sohasidagi yozma manbalar, bastakorlik san'ati, kasbiy musiqa ijodiyoti bunga yorqin misoldir. Chunonchi, bu jarayon musiqa san'atining barcha kasbiylik ahamiyatiga ega bo'lgan tarmoqlari uchun asos bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Musiqa sohasining azaliy qadriyatlardan zamonaviylik mezonlariga bo'lgan jarayonlarni faqatgina ohanglarda muhrlangan betakror asarlardangina anglash mumkin. Buning esa ko'lami juda keng, ularni tasavvur ham qilish mushkul. Chunki har bir xalqning o'z ma'naviyati, ma'rifati, estetikasi bo'lib, hayot degan jarayonda milliy hamda mahoratli omillar bilan sug'orilib kelingan. Buning negizida ikki ulkan tafakkur yo'nalishlari, ya'ni xalq ommaviy musiqasi va tafakkurning individual ijodiy munosabatlarining mahsuli o'rin olgan asosan mumtoz, qisman xalq ijodiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan bastakorlik sohasi qariyb bir yarim, ya'ni ming yillik tarixiy davr mobaynida shakllanib, rivojlanib kelmoqda.

Musiqa san'atining muhim tarmog'i musiqa ijodiyoti va ijrochiligidir. Musiqiy namunalar yaratilish va ijro etish kabi mezonlarni o'z ichiga oladi. Ularni tugal asar shakliga keltiradigan, ohang va sadolar orqali insonga ruhiy ozuqa beradigan kuy va qo'shiqlarning yaratilishi bastakorlik ijodiyoti bilan bog'liqdir. Bu, albatta, musiqa san'atining eng muhim tarmog'i hisoblanadi. Demak, musiqa yaratuvchilari, ya'ni bastakorlarning ijodiyoti xalq ma'naviyati, madaniyati, tarixi, an'ana va qadriyatlari haqida ma'lumot beruvchi axborot manbasi vazifasini ham o'taydi. Bastakorlik san'ati juda keng tushunchadir. Oddiy qilib aytganda, xalq musiqasi ham xalq tomonidan ommaviy tarzda yaratiladi va ijro etilib

kelinadi. Demak, bu ham bastakorlik san'atining bir ko'rinishidir. Faqat ular xalqimizning hayoti, voqelik, marosim va udumlariga bog'liqligi bilan ajralib turadi. Ana shu jarayonning ravnaqi, ya'ni milliylikning rivoji, xalqimizning tafakkuri, ma'naviyati, ma'rifiy kamoli, jamiyat rivoji va buyukligini musiqiy ohanglarda muayyan shakllarga solib tasvirlab berish – bastakorlik amallari desak to'g'ri bo'ladi. Zotan, bu amal muayyan shaxs, ya'ni musiqa bilimdoni tomonidan amalga oshiriladi. Eng muhimi shundan iboratki, bastakorlik ijodiyotining mahsuli, xalqning ma'naviy dunyosini zamonasiga mutanosib holda aks ettirib, yana xalqqa taqdim etishdan iboratdir. Unda zamon nafasi, milliy an'analar, xalqning dunyoqarashi, ruhiyati, falsafasi, e'tiqodi, estetikasi kabi jihatlar mukammal uyg'unligini topishi lozim. Musiqashunoslik ilmida bastakorlik ijodiyotini o'rganish va tahlil etishga alohida e'tibor berib kelinganligini qayd etish lozim. Ushbu ilm-fan yo'nalishida, folklor va og'zaki professional musiqaning o'ziga xosliklari, yaratuvchi namoyandalari haqida so'z yuritilgan ilmiy risolalar, monografiya va ilmiy maqolalar orqali bastakorlik ijodiyoti yoritilib kelinadi. Bastakorlik ijodining nazariy va amaliy ildizlari haqida ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlari, ushbu soha tushunchasi hamda qarashlarni kengaytirishga qaratilgan. Shulardan Al-Kindiy, Al-Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvesh Ali Changiy kabi allomalar hamda zamonamizning musiqashunos

olimlari I. Rajabov, F. Karomatli, T. Vizgo, M. Ahmedov, K. Olimboyeva, A. Jabborov, T. G'ofurbekov, O. Matyoqubov, R. Abdullayev, R. Yunusov, A. Nazarov kabilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini keltirish lozimdir. Hozirgi davrga kelib, o'zbek an'anaviy musiqa ijrochiligi har tomonlama mukammal, teran mazmunli, an'ana va zamonga mos sayqal topayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu, albatta, mustaqillik davrida milliy musiqa ijodiyoti va ijrochiligiga bo'lgan e'tiborning yuksakligidir. An'anani saqlab, davom ettirish uchun davr yoshlari mohir ijrochi bo'lishlari barobarida, kelgusida shu sohaning yetuk mutaxassisi, kamolotga yetaklovchi o'qituvchisi, ya'ni har tomonlama bilimdon ustoz sifatida kamolga yetishishlari lozim.

Bastakorlik san'atining tarixiy ildizlari juda qadim zamonlarga, soha mutaxassislarining ta'kidlashicha, VI asrlarga (Borbad Marviy ijodiga) borib taqaladi. 15 asrlik qadimiy tarixga ega o'zbek bastakorlik san'atining paydo bo'lishi va taraqqiyot

yo'lini belgilashda, avvalo, yozma manbalar –ya'ni musiqiy risolalar hamda buyuk allomalarning ilmiy hamda nasriy asarlariga tayanamiz. Bastakorlik ijodiyotining nazariy va amaliy jihatlari xususida Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marog'iy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kavkabi, Darvishali Changiy kabi mutafakkir olimlarning risola hamda tazkiralarda qimmatli ma'lumotlar berilgan.

XIV-XVI asrlar bastakorlik san'atining gullab-yashnagan davri hisoblanib, ushbu davrda juda ko'p serqirra musiqachi va bastakorlar yetishib chiqqan hamda bastakorlik ijodida yangi musiqiy janr va tamoyillar shakllangan. Bular haqida Amir Temur va temuriylar hukmdorligi davrida yozilgan tazkira5lar, tarixiy, adabiy, she'riy asarlardan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Avfiyning "Lubobul-albob", Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkiratush-shuaro", Navoiyning "Majolis un-nafois", Boburning "Boburnoma"si, Vosifiyning "Badoye ul-vaqoe" kabi manbalar shular jumlasidandir.

Ma'lumki, bastakorlar yangi kuy, qo'shiq va ashulalar yaratish maqom yo'llari, zarb-usullaridan keng foydalanadilar. Shu sababli "O'zbek bastakorlari ijodida maqom an'analari" masalasini o'rganish bir qancha musiqashunoslar diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Xalq musiqa merosi namunasi va uning mualliflik asarlarida qo'llangan variantini qiyosiy tahlil qilish, umumiy jihatlari va farqlarini ochib berishni I.Rajabovning "Maqomlar masalasiga doir" monografiyasida "Shashmaqom va xalq musiqa ijodiyoti" bo'limida birinchilardan tadqiq etgan bo'lsa, keyinchalik T.G'ofurbekov "Maqomlar - bastakorlik ijodiyotida" R. Yunusov "Fattohxon Mamadaliyev ijodida maqom an'analari" maqolalari, yosh musiqashunoslarning ushbu mavzudagi bitiruv malakaviy ishlari, shuningdek, 2024-yil "Maqom ijodiyotining dolzarb

masalalari" I xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasidagi ba'zi taqdimotlar fikrimizning yorqin misoli bo'la oladi.

Uning qator sifatlarini anglash borasida "bastakor" so'zining lug'aviy ma'nosi ham e'tiborlidir. Atoqli maqomshunos olim I.R.Rajabovning bergan ta'rifi ko'ra, "bastakor" forscha so'z bo'lib, uning zamirida "kuyni tashkil etuvchi unsurlarni bir-biriga bog'lovchi"

degan ma'no yotadi (“basta” - bog‘langan, “kor” - ish, ishlovchi ma'nolarida). Bastakorlikning musiqa ijodiyotidagi mohiyati ma'lum qonun qoidalar bilan bevosita bog‘liq holda yuzaga chiqadi. Bunda, bastakor ko‘p asrlik an’anaviy kuylarning ritmik va ohang variantlarini yaratishi, shuningdek, kuy yo‘llariga yangi lavhalar, tayyor holdagi avjlar kiritishi nazarda tutiladi. Ashula yo‘llariga yangi she‘rlarni moslab tushira bilgan san’atkorlar ham bastakor nomiga sazovor bo‘lganlar. Ma'lum bo‘ladiki, bastakorlar musiqa amaliyotida keng qo‘llanib kelingan kuy andozalari asosida ham musanniflik qilganlar, ularni (kuylarni) she‘riyat namunalari bilan bog‘lab ashula yo‘llarini ham yaratganlar. Bunda badiiy an’ana eski va yangi ijodiy hodisa o‘rtasidagi biridan-biriga o‘tib boruvchi uzviy aloqa keyingi davr ijodkorlari tomonidan qabul qilingan va rivojlantirilgan g‘oyaviy-badiiy xususiyatlar tarzida namoyon boladi. Bu jarayonda bastakorlar iste’dodi ana shu an’analar doirasida badiiy mahorat ko‘rsata bilishga, tabiiy holda yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirishga, “tanish” shakl-u shamoyilning yangi qirralarini ochib berishga xizmat qiladi. Zotan, tarixiy rivojlanish jarayonida badiiy merosxo‘rlik yo‘li bilan asrlar davomida ustozdan-shogirdga meros o‘tib kelayotgan musiqiy qadriyatlar muayyan tarixiy shart-sharoitlarda turlicha ko‘rinish kasb etib kelgan. Binobarin, badiiy an’ana yangilikni mustasno etmaydi, balki yangilik uchun muhim zamin, poydevor asos bo‘lib xizmat qiladi. Muqim an’anani yangilik bilan boyitish uchun esa, tabiiyki, har bir ijodkordan badiiy an’anani teran anglash hamda yuqori mahorat talab qilinadi.

Ma'lumki, yer yuzida mavjud xalqlar tarixiy shakllanish jarayonida insoniyatning eng go‘zal fazilatlarini o‘zida mujassamlashtirgan va qator an’analarni meros sifatida avloddan – avlodga yetkazib, avaylab kelganlar. Ayniqsa, ijtimoiy xayotdagi muhim voqea, omil va tadbirlarni, hamda kundalik turmush bilan bog‘liq bo‘lgan urf – odat, qadriyat, udumlar va marosimlari saqlashga katta e’tibor berganlar. Xalqimiz hayotida mavjud an’analarning avloddan – avlodga o‘tishi ko‘proq bir umumiy jarayon, ya’ni ijro talqini bilan xarakterlanadi. Yaratilgan xar bir san’at namunasining an’ana tizimida shakllanishi, uning umr davomatida “ijrochilik” omili muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Musiqa san’ati namunalarining talqinida ovoz vositasi, cholg‘u talqini, raqs xarakatlari, imo – ishora kabi bir qator ijrochilik turlaridan iboratdir. Bevosita talqin jarayoni ham ijrochi namoyondalar

tomonidan yakka, juft, guruhiy yoki ommaviy shakllarda amalga oshiriladi. Ovoz vositasi asosida talqin etuvchi namoyondalarni xalqimiz orasida ijro dasturlariga binoan qo‘shiqchi, laparchi, termachi, navokash, navoog‘oz, mutrib, mug‘anniy, xonanda, ashulachi, dostonchi, baxshi, xalfa, shoir, g‘azalxon, qissaxon, maddox, zokir, talqinchi, masnaviyxon, savtxon, nasrchi va hofiz kabi nomlar bilan atab kelishgan. An‘anaviy musiqamiz tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, musiqa madaniyatimiz uzoq tarix bilan bog‘langanligini ko‘ramiz. X – XII asrlarda O‘rta Osiyo musiqiy madaniyatida o‘zgarishlar davri bo‘lganligi manbalarda ko‘rsatib o‘tiladi. Lekin XV – XVII asrlarda ijod qilgan sozandalar, hofizlar va bastakorlarning nomlari va ularning ijodiy faoliyatlari haqida juda kam ma‘lumotlar saqlanib qolgan. VII – X asrlarda esa turli ma‘rosim va mehnat mavzulari uzoq o‘tmishdan bastakorlar ijodiyotida ustuvor o‘rin egallab kelgan. Markaziy Osiyolik mashxur xonanda, sozanda va bastakor Borbad Marvaziyning ijodi ham bunga misol bo‘la oladi. Zero, u o‘z faoliyatini dastlab xalq orasida o‘tkazib, muayyan urf – odatlar, ba‘zi rivoyatlar va hatto yaxlit yil taqvim tizimi bilan bog‘liq mavzularni o‘z asarlarida aks ettirgan. Eron shohi Xusrav II ham Parviz saroyida xizmat qilgan yillari esa, bastakorlik tarixidagi ilk ko‘p qismli “Xusravoniy” turkumini yaratdi. Xusrav II bu turkumni yaratishi oqibatida bastakorlik ijodining yanada rivojlanishiga keng yo‘l ochib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Mamadaliyev. Milliy musiqa ijrochiligi masalalari. – T., 2001. Mas‘ul muharrir va nashrga tayyorlovchi s.f.n., professor R.Yunusov.
2. S.Begmatov. Bastakorlar ijodi. – T., 2017. B 142
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-milliy-musiqasi-rivojida-bastakorlik-ijodi>